

Transcripción de entrevistas a consumidores en el Barrio Patronato

El presente documento reúne la transcripción de seis entrevistas realizadas a diversos grupos de personas mientras esperaban ingresar a restaurantes coreanos ubicados en el Barrio Patronato, en Santiago de Chile. Este sector, reconocido por su alta concentración de comercios y locales gastronómicos vinculados a la comunidad coreana, constituye un punto de observación privilegiado para comprender sus dinámicas culturales y sociales.

ENTREVISTA 1

- **Fecha lugar:** octubre 28, 2023, Patronato
- **Género:** masculino
- **Descripción:** grupo de cuatro personas, una mujer y tres hombres. Solo un hombre (entre 30 - 40 años) responde.

1. ¿Tienes interés en la cultura pop coreana?

Sí

2. ¿Qué importancia tiene para ti el uso de productos de cuidado personal?

Por el momento ninguno. Pero me gustaría que tuviera más.

3. ¿Crees que el mercado de cosméticos está ampliándose e incluyendo más a los hombres?

Ah, si *po*, definitivamente. Mucho skincare, muchas cosas de cuidado, el hombre ya no se cree metrosexual por cuidarse un poco. Así que pienso que sí.

4. ¿Crees que ha aumentado el interés de los hombres en los cosméticos? ¿Por qué?

Sí, por las mismas razones que dije en la pregunta anterior.

5. ¿Te interesa el K-pop? ¿Qué piensas del cuidado que tienen los hombres coreanos de su apariencia?

[mientras se leía la pregunta, uno de los amigos se reía] Eh, maravilloso, porque son personas con piel muy lozana, con mucha (...), ¿Cómo se llama esa cosa que tienen los jóvenes? [los amigos responden "colágeno"] eso, colágeno. Pero creo que el de ellos es más eficiente creo yo [dice entre risas]. Pero me gusta, me gusta el K-pop, me gusta también como (...) no soy tan fan de que una cultura popular establezca estándares de belleza, pero sí es una variación que para quien le guste es válida.

6. ¿Piensas que tu encuentro con la cultura popular surcoreana ha afectado tu idea de masculinidad?

No, no porque ya había cambiado antes de conocer la cultura popular surcoreana.

[al finalizar los amigos felicitan al entrevistado].

ENTREVISTA 2

- **Fecha y lugar:** noviembre 5, 2023. Patronato.
- **Género:** femenino.
- **Descripción:** Dos mujeres entre 30 - 40 años. Ambas respondieron simultáneamente a la entrevista.

1. ¿Qué piensan del cuidado personal que tienen los hombres coreanos?

Persona 1: Yo, desde la perspectiva que veo, considero que es como que tienen un buen hábito higiénico.

2. ¿Y si lo pusieras en comparación con los hombres chilenos?

Persona 1: Nefasto. El hombre chileno con cuea' se lava la cara.

Persona 2: Usa el mismo jabón para todo.

Persona 1: Sí, el mismo jabón para el cuerpo, para las patas, para las manos, y es como "amigo, separa tu cuerpo, por favor"

Persona 2: Y la toalla también, por ejemplo, allá usan una toalla solo para la cara y acá no, una para todo.

Persona 1: Exacto, y tienen como unos faciales que te ayudan a oxigenar la piel, así como muy de saber qué le falta a tu piel. Acá con suerte el hombre se lava la cara con jabón, y del mismo que se lavan las manos, y no se ponen ni bloqueador. No previenen futuras enfermedades que se pueden desarrollar a largo plazo.

3. Para ustedes ¿Cuál es la importancia que tiene el cuidado de la piel en los hombres?

Persona 1: Yo creo que igual llama la atención mucho. Si un hombre se cuida la piel, así mucho, es como "h..", te sentí como toda *intimidá* porque uno tampoco se cuida mucho la piel, o sea, dependiendo de tu estilo de vida. Yo igual hago turno, y trato de, no sé, echarme para las ojeras o para las arrugas faciales, o mi hidratador para la piel. Pero igual cuesta, porque como mi horario no me lo permite, estoy así como casi durmiendo. El hombre igual es como... cómo decir.

Persona 2: Es importante, siempre es importante porque la piel es lo mismo para las mujeres y hombres, pero sí tiene que ver con la preocupación...

Persona 1: Y yo considero que la piel de la cara está proyectando tu higiene, ¿cachái? Porque ya, hay un loco que tiene acné, que es una enfermedad, que tu lo veí en el borde de la nariz, de los labios, como "amigo, porfa, échate alguna h...", muchas manchas que es como "amigo, esto a la larga puede ser cáncer" ¿cachái? onda "échate bloqueador, no te cuesta nada, que hasta en la farmacia está con descuento"

4. ¿Creen que ha aumentado el interés de los hombres por el uso de estos cosméticos?

Persona 1: mmm... sí.

Persona 2: Yo creo que sí. O sea, si miramos 30 años atrás (...) Sí, ha cambiado bastante.

Persona 1: Sí, totalmente.

Persona 2: Por ejemplo, las marcas también están haciendo más cosas para hombres que antes no habían. Por ejemplo, el after shave que sea para piel sensible, antes solo era una y listo. Ahora la industria ha introducido y está vendiendo más productos para hombres... que antes ocupaban las cosas de mujeres po

Persona 1: Exacto. Y era súper estigmatizado, así como que un hombre usara las cosas de mujeres era casi tratado de "maricón", ¿cachái?, pero ahora como la industria como que incluyó al hombre, ellos se sienten como no discriminados, es como que de verdad la empresa se está proyectando y creando una imagen para que sea unisex, entonces ya no está ese estigma de "ay, usa crema, qué maricón", ¿cachái? Y naa que ver, como que de verdad está cuidando su piel.

Persona 2: Por ejemplo, si tú entras a una farmacia el día de hoy, tú ves que hay para mujeres y para hombres. Antes, hace 30 años atrás, eso no existía *po*, ¿cachái? Con suerte un mismo jabón para lavarse.

Persona 1: Eso! Eso igual como que se ve harto, que inclusive lo más básico, antes los hombres se afeitaban con jabón de manos, y ahora tienen crema para afeitarse, o crema para la barba. Igual eso es súper significativo.

Persona 2: Mientras haya productos disponibles, yo creo que los hombres van a empezar de a poquito a utilizarlos.

5. ¿Qué piensas de la moda de hombres que hay en Corea del Sur?

Persona 1: Ay, lo encuentro *topísimo*, encuentro que se preocupan tanto de su imagen y proyectar lo que ellos piensan. Porque, ponte tú, está este hombre que se viste como estilizado, pero es porque trabaja así y su estilo de vida es así. Pero también está este hombre que es como hiphopero y que tiene otra onda y que al final él proyecta su estilo de vida a través de su ropa, y eso es, su personalidad la está proyectando en cómo se viste. Y de verdad siento que el hombre coreano no tiene estigma, como que “yo me visto así, y soy así”.

Persona 2: No tiene miedo de salir a la calle y que le digan algo.

Persona 1: Sí, totalmente.

6. ¿Cuáles son las diferencias que ustedes pueden identificar de lo que acaban de decir entre un hombre coreano y uno chileno?

Persona 1: Yo creo que netamente el autocuidado, porque igual, ya, el hombre coreano le gusta vestirse como con su estilo, pero siempre así como digno, ¿cachái? No se ve vagabundo, en cambio el chileno se ve vagabundo, así que con suerte ocupa el pantalón como 3 semanas seguidas y si no está duro, no se lava.

Persona 2: Sí, ese es el ejemplo de mi hermano, por ejemplo. Pero ahora, la industria tiene un alto porcentaje de todo esto, porque antes tampoco había diferencia. Antes, para los hombres, había pantalones rectos, y eso era. Tú misma *veí* una marca antigua como LEVIS, que empezó con los obreros, después ya se empezó a abrir a mujeres y a hombres. Ahora, por ejemplo, mi pololo es de Europa, él es español, y se viste con pitillos. O sea, yo lo miré y dije “¿Por qué se viste con pitillos?” ¿cachái? Porque yo aquí en Chile no veo tanto hombre con pitillo en la calle. Pero ahora, sobre todo en Chile, con la gente que ha venido de otros países, como de Venezuela, de Colombia, como que ellos también se preocupan bastante de su cuerpo. Y ahora, en Chile, hay más industrias que se proyectan con este tipo de hombre, o sea, que le traen ropa más apretada, que le traen no solo camisas oversize, sino que camisas más estilizadas. Entonces, la industria ayuda mucho a que la gente piense en que tiene que haber sí o sí un cambio. O se están preocupando ahora de la colorimetría, por ejemplo. Que a tí, por ejemplo, no te viene un color azul, o un calipso, te viene solo un azul marino. Entonces, el estigma es que los hombres no ven muchos colores, pero ahora sí, sí se están dando cuenta de que hay más que un solo color rojo.

Persona 1: Igual está recién incluyéndose, porque la sociedad chilena como que está muy notorio el sobrepeso, ¿cachái? Entonces están haciendo ropa para tallas XXL, se están incluyendo. Que no solo los flaquitos se pueden ver bonitos. Estamos viendo una sociedad en la que se incluye a todas las personas, independiente del peso, la edad, el sexo, se incluye como todos por igual y que tengamos como el mercado acorde para que todos se puedan expresar de la manera en la que ellos quieren.

Persona 2: Y Tiktok, y Facebook, e Instagram también influyen mucho.

7. ¿Cómo tuvieron su primer encuentro con la cultura surcoreana?

Persona 2: Yo trabajé con ellos. Trabajé hace muchos años con ellos. Y ahí los conocí y vi cómo se vestían, cómo se cuidaban la piel, sobre todo las niñas, pero también lo vi en hombres. Y ahí fue como mi primera inducción al coreano, al estilo de vida coreano.

Persona 1: Yo como lo vi en el sentido de la gastronomía (...) Yo como que me gusta probar la gastronomía de diferentes países, así que “ya no me voy a encerrar solo en la chilena, tengo que saber probar de otras partes”, y ahí como que llegué a la coreana y a uno, como buscando más, las redes sociales influyen caleta en el sentido de que la inteligencia artificial te va soltando diferentes ideas, y te muestran sus [de los coreanos] productos faciales, cosméticas, etcétera.

ENTREVISTA 3

- **Fecha y lugar:** noviembre 5, 2023. Patronato.
- **Género:** femenino y masculino.
- **Descripción:** una mujer (persona 1) y un hombre (persona 2), ambos entre 18 - 25 años.

1. ¿Qué piensan del cuidado personal que tienen los hombres coreanos?

Persona 1: Ay, yo siento que es como, con respecto acá, es mayor. Se cuidan más en relación al tema de la piel. Igual uno tiende a ver que hay más cosméticos dirigidos a los hombres, entonces sí, yo creo que es mayor el cuidado.

Persona 2: Pienso lo mismo, que allá está mucho más normalizado que un hombre use maquillaje o productos para cuidarse la cara. Como que aquí lo podrían ver como algo poco masculino, y por eso se ve como cierta diferencia en el cuidado de la piel entre una persona coreana y una chilena.

2. ¿Qué importancia tiene para ti el uso de productos del cuidado para la piel?

Persona 1: Uy, la verdad es que yo, desde que hubo un boom del tema del cuidado de la piel, le doy como bastante importancia porque siempre está el tema de la rutina en la mañana, en la noche. Pero igual yo siento que ha sido bien influenciado por la cultura coreana, como con el tema del boom de las series, de los dramas coreanos.

Persona 2: Es que no ocupo mucho en realidad, y tampoco tengo mucho conocimiento de productos para el cuidado de la cara, pero de todas formas me gustaría conocer eso para aplicarlo a mi vida.

3. ¿Creen que el mercado está abriéndose más hacia el público masculino?

Persona 1: Sí, o sea, la verdad, en un principio, siento que el mercado era bien basado en el público femenino, pero igual ahora se ha ampliado mucho más, bueno, también por el tema de que ya no está la barrera de que las mujeres tienen que hacer ciertas cosas, maquillarse, y los hombres no. Entonces, sí siento que hay más productos dirigidos al público masculino.

Persona 2: Es que igual, siento que en el mall todas las imágenes que venden los productos son femeninas, entonces igual eso puede afectar el hecho de que un hombre puede pensar como "ah, no puedo usar esto porque no hay un hombre en la foto". Que eso igual, aunque parezca un detalle muy mínimo, influye mucho en la decisión de una compra del producto.

4. ¿Qué piensan de la moda de los hombres surcoreanos?

Persona 1: Ay, me gusta mucho. Sí, porque igual son cosas que llaman la atención, ya quedó muy atrás el hecho de que "ay, el hombre no se cuida", que poco menos solo se bañan, y allá yo siento que es bacán por el hecho de que está muy normalizado usar base y cosas así. Entonces me gusta harto, siento que es positivo.

Persona 2: La verdad es que no sé. Siento que tengo una visión muy estereotipada de lo que es, entonces no sé en realidad. Pero algo que sí me impresiona mucho es que son todos muy delgados, todos son muy delgados. Como que es muy difícil ver a alguien como con sobrepeso en países asiáticos.

5. Y esta idea estereotipada que tienes, ¿podrías describirla?

Persona 2: No sé, que tienen como una forma de vestir mucho más exótica, más llamativa que aquí. Pero a mí me gusta, la verdad, me llama la atención. O sea, son cosas que, en lo personal, no usaría, pero me gusta como se ve en otras personas, lo encuentro estético.

6. ¿Qué diferencias pueden ver entre los hombres coreanos y los chilenos?

Persona 1: Ay, la forma de vestir creo que es una de las principales. Siento que igual los hombres coreanos tienen como más (...), un estilo como más formal. Y bueno, también el tema de que se preocupan mucho más de su imagen, o es por lo menos lo que yo he podido ver en comparación a lo que uno ve en la calle acá en Chile. Se cuidan [los coreanos] mucho

más, como que se preocupan más de su imagen.

Persona 2: Siento que son como, muy limpios, no sé. Como que todos huelen bien, algo así. Y uno acá en Chile no, no sé, siento que los hombres, en general, le dedican muy poco tiempo al cuidado y la higiene de su cuerpo. Y allá se nota que le dedican harto tiempo y que invierten mucho en su (...), más que en su look, en estar sanos y limpios, su higiene más que nada.

7. ¿En su encuentro con la cultura surcoreana, cuál es su impresión general de los hombres coreanos?

Persona 1: Buena, en general, mejor que la que uno tiene de los hombres chilenos. Y principalmente, bueno, igual es feo decirlo, pero todo entra por la vista. Y no tiene que ver con un tema de estereotipos sino con un tema de, como dijo antes él [persona 2], como que se ven más aseados. Los hombres en Chile como que no se preocupan ni por el corte de pelo, y allá siempre andan peinados, con un estilo predeterminado. Mi opinión es que es [la impresión] mucho mejor que la de los hombres que están en Chile.

8. ¿Cuándo fue la primera vez que viste una imagen masculina que viene de Corea del Sur?

Persona 2: Porque una profesora nos mostró un video de BTS, yo en mi vida había visto un video de esos. Y no sé, encontré como super impactante la forma en la que se vestían, los peinados, que estaban maquillados. Eso en Chile está como muy... siento que lo miran como malo, y en realidad, allá está como super normalizado el hecho de que el hombre pueda vestirse, peinarse y maquillarse como quiera. Eso yo lo encuentro bacán, como que se sientan libres de hacer eso siendo hombre.

Persona 1: ¡Eso! siento que acá está como muy aún este rol de “las mujeres hacen esto, los hombres aquello”. Como que hay cosas de las que los hombres se limitan por el hecho de no verse afeminados, y siento que allá eso no es así, como que son libres de maquillarse, ponerse brillo en los labios, de verse más arreglados, porque ya no existen esas barreras de “eso es femenino y eso es masculino”.

ENTREVISTA 4

- **Fecha y lugar:** noviembre 5, 2023. Patronato.
- **Género:** masculino
- **Descripción:** tres hombres entre 30 - 40 años.

1. ¿Qué piensan del cuidado personal que tienen los hombres coreanos?

Persona 1: O sea, mucho más del que tienen los hombres en Chile, me imagino yo, y que en muchas culturas occidentales. Como que se ve que ellos se cuidan más, *no sé po*, caminando por acá se veía esa como farmacia que también es dedicada a productos de belleza con un hombre.

2. ¿Qué importancia tiene para ti el uso de productos del cuidado personal?

Persona 1: Tiene importancia, pero no creo que tanta. O sea, soy de echarme cremas, pero no es que esté buscando.

3. ¿Crees que ha aumentado el interés de los hombres por los productos del cuidado para la piel?

Persona 1: No sé (...) Yo puedo hablar de mi generación, y creo que no.

Persona 2: Yo creo que sí.

Persona 3: Pero en la generación de ahora yo creo que sí.

Persona 1: Ah, sí. Claro, las generaciones nuevas.

Persona 3: Pero la antigua, la de los 90s yo creo que todavía se mantiene como eso de no ser así.

4. ¿A qué te refieres con generaciones nuevas? ¿Cuál es el rango etario?

Persona 2: como de los 20 hasta los 26.

Persona 3: Sí, ahí yo he visto más.

Persona 1: Sí, ahí yo he visto crecer el cuidado.

Persona 3: Ahí hay como más (...) Es más pronunciado el cuidado por la piel. Como tratamiento de skincare y esas cosas.

Persona 2: Encuentro que ahora se abrió más. Como que el hombre también empezó a cuidarse igual que la mujer. Así como de piel.

5. ¿Qué piensan de la moda de los hombres surcoreanos?

Persona 1: Ahí no cacho mucho.

Persona 2: Los que he visto, son como medios afeminados, a mi gusto.

Persona 3: A mí me gusta sí, me gusta ese estilo porque lo encuentro más que afeminado, como elegante, cachái? Como que tiene detalles que a lo mejor otro tipo de modas o no sé, estilos, no lo tiene. Yo me visto oversize pero alguien que tiene como más, *no sé po*, sea más *skinny*, más delgado, puede aprovecharlo mucho mejor con ese estilo de moda.

Persona 2: Sí, yo creo que por el tema de las tallas también. Allá en Corea como que tienen tallas hasta ...

Se interrumpió la entrevista por el ingreso al restaurante

ENTREVISTA 5

- **Fecha y lugar:** noviembre 5, 2023. Patronato.
- **Género:** masculino
- **Descripción:** un hombre entre 25 - 35 años (persona 1) y el otro hombre entre 40 - 50 años (persona 2).

1. ¿Qué piensan del cuidado personal que tienen los hombres coreanos?

Persona 1: La verdad es que yo no lo sé. No cacho mucho de cultura coreana, pero me imagino que, por las pieles que tienen, por lo menos las personas famosas, que deben hacer varios tratamientos, ¿cachái? No creo que se deje como algo irrelevante, como que es parte de todo. Es parte de verte perfecto y que por lo mismo tiene que haber harto cuidado detrás de eso.

Persona 2: Tampoco los conozco tanto, pero que quizás no todos son así, como lo que vemos por el K-pop, que vemos gente que se cuida, pero en realidad, quizás es como más publicidad.

Persona 1: Ah, claro, entonces también el maquillaje también.

Persona 2: Y lo otro, es genética. En general, la cultura como más oriental de ese lado tiene mejores pieles.

Persona 1: ¿menos acné?

Persona 2: Claro, menos imperfecciones. Entonces creo que el cuidado debe ser como más fácil.

2. ¿Qué importancia tiene para ustedes el uso de productos para el cuidado de la piel o personal?

Persona 2: Uy, o sea, yo no soy mucho de producto, pero siempre tengo que tener como la hidratación, porque como tengo la piel grasa, si no la hidrato, se hiper-engrasa, cachái? entonces tengo que llegar a (...) Siempre después de una ducha tengo que (...), bueno, como no uso jabones tampoco... porque los jabones siento como que secan demasiado la piel, como que la desengrasan del todo, y la piel tiene que tener una grasa natural. Si yo saco, todos los días, esa grasa, como que mi cuerpo va a empezar a decir ... es mi teoría igual (...) "No, estamos demasiado secos! ¡Tenemos que hiper hidratar! ¡Tiremos grasa, tiremos grasa!", ¿cachái?. Entonces como que pasa la reacción contraria, y dentro de todo, me funciona igual, tengo la piel grasa, pero antes era peor. Entonces tengo que salir hidratado.

Persona 1: Súper importante. Siempre tengo una cremita y en el trabajo me pasan bloqueador. Y me echo todos los días bloqueador para ir a trabajar, o sea, lo intento, a veces se me olvida.

Persona 2: Oye, el bloqueador es súper importante, y yo no lo uso nunca, no tengo el hábito.

Persona 1: Yo a veces me echo bloqueador cuando tengo las manos secas en la pega, así como crema.

Persona 2: El hábito me cuesta caleta. Quizás si es mucho, lo intente, pero si es mucho, no lo hago [se ríe].

Persona 1: Yo ando trayendo, yo les puedo convidar.

3. ¿Creen ustedes que ha aumentado el interés de los hombres chilenos en el consumo de productos para el cuidado de la piel?

Persona 1: Sí

Persona 2: Yo creo que sí, obvio. O sea, varias marcas están empezando ahora a sacar como... cosas específicas, y *bacán*, porque (...), antes igual (...), bueno, marcas como Vichy y esas que son como más universales, no sé si es idea mía, pero están más enfocadas en las mujeres, nunca tenían líneas específicas de hombres. El Normaderm era como *pa' acné*, pero general, ¿cachái? Y ahora *no po*, y ahora marcas como más baratas, están sacando líneas, no sé, como Garnier, Nivea (...)

Persona 1: Claro, como cambiando la imagen a más masculino.

Persona 2: Y Dave también, que sacaron un muy buen slogan que era como “no eres menos hombre por cuidarte más” o una cosa así, como ser un mejor hombre, un mensaje así.

Persona 1: Súper bueno igual.

Persona 2: Súper buen mensaje. Porque se asociaba al mundo *gay* obviamente, como el cuidado excesivo, ¿cachái?

Persona 1: Quizás como que el hombre lo tomó como una actividad, porque igual es entretenido. Las mujeres yo igual encuentro que lo pasan bien. Y tener su “ritual”, sus cosas, que es valorar eso, el espacio para uno.

Persona 2: En volá también en Corea está como esa cultura del “ritual” *po*. Y quizás por eso se hace más. Y estamos como en la era de (...) publicitaria... del autocuidado y del cuidado en general. Hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidarse a uno mismo, hay que cuidar la salud mental, ¿cachái? Como que *tení* que tratar de hacer cosas integralmente por uno. Y obviamente que eso también involucra la piel, si la piel es un órgano también.

4. ¿Qué piensan ustedes de la moda de los hombres coreanos?

Persona 1: Ay, a mí me gusta igual.

Persona 2: Es bonito. Como que yo no he cachado mucho tampoco, pero por lo poco que he visto siempre es como muy pulcro, muy elegante. Como que se contrapone a las propuestas súper exageradas del reggaetón de repente. Entonces como que la identidad que tienen ellos, como desde la elegancia, la pulcritud, todo muy estilizado. Aparte, como son, por lo general, varios los que componen un grupo, caleta, los componen muy bien. A veces, todos juntos, o a veces como equilibrando colores entre ellos, como armando paletas como en el conjunto, ¿cachái? Esa *h..* es muy bonita, como textura, algunos son rubios, otros con el pelo de otro color, siempre hay como una diversidad de elementos que los hacen muy atractivos.

5. Y si tuvieran que compararlo con la moda de los hombres en Chile ¿Cómo podrían establecer esas diferencias?

Persona 2: A mí me da la impresión que, bueno, yo trabajo con ropa igual, me da la impresión de que el corte coreano es más corte *po*, no es tanto como elemento decorativo o estampado, sino que es más de colores sólidos. En cambio acá es como lo que se vende en verdad, como lo que *podí* comprar. Y aquí no hay como cultura tampoco de verse elegante, ¿cachái? Y en el caso de la vida funcional como que tampoco funciona mucho *pa' los terrenos*. Yo ando en bici todo el día, entonces me haría m.. los pantalones, entonces claro, telitas de ese tipo, bueno, el clima también, obviamente que una blusita así super livianita de seda como que no resiste la temporalidad de acá, o sea, de hecho la noche antes de Halloween estaba para c...

de frío. Y, más encima, llueve.

6. ¿Cuál fue el primer encuentro que tuvieron con la cultura surcoreana?

Persona 2: El primer, primerísimo encuentro... es que me da mucha risa. Estaba con un amigo y habíamos entrado a Prince [discoteca temática gay], a bailar, y de repente sonó una canción que fue así como "Wooooow, qué tema, la h... prendida, qué bacán", así como increíble, como una música que no te sorprende ni te lleva a un lugar en general, la conocí te gusta y todo y te lleva a un lugar así la r..., pero a mí me impresionó, era tan buen ritmo (...), era "mister algo" de este grupo... [no continúa la oración].

Persona 1: Uy, no *cacho* nada, creo que yo lo descubrí estando allá.

Persona 2: De Super Junior, *Mister simple*. Y no, así como que la busqué y caché que eran *caleta* y la descargué y todo.

7. En estos primeros encuentros, ¿qué impresión tuvieron de los hombres coreanos?

Persona 2: Bueno, es que fue ese video *po*. Primero, que tuvieran una cosa como tan como (...), prendida, ¿cachái? Pensé que era otro estilo de música. Después, visualmente, que era como súper futurista todo (...), escenarios muy amplios, que no existen en verdad. Con gradientes de colores muy bonitos, como líneas. no sé, todos de negro pero en distintas texturas y formas, todos ellos distintos, con pelos distintos, de distintos colores, como apelando a diferenciarse dentro de la unidad.

Persona 1: Sí, como que me gustó y encuentro que es como una estética que visualmente me gusta. Creo que fue eso, como una sensación de decir "oh, esto me gusta, es bonito, ya, voy a imitar", con un pantalón [se ríe].

Persona 2: Me toma [se ríe].

ENTREVISTA 6

- **Fecha y lugar:** noviembre 5, 2023. Patronato.
- **Género:** femenino
- **Descripción:** tres mujeres entre 18 - 25 años.

1. ¿Qué piensan ustedes del cuidado personal que tienen los hombres surcoreanos?

Persona 1: Por lo que hemos visto igual de su cultura, que allá sí se preocupan de cuidarse, en cambio acá los hombres son super descuidados, y súper flojos. Además, son solo los de un segmento los que se cuidan como a sí mismos.

Persona 2: Lo encuentro bacán, no como en la vanidad, sino en el cuidado personal por querer verse bien y oler bien. Es algo muy bacán porque es algo que antes sólo hacíamos las mujeres y ahora que hay hombres que también lo hacen.

Persona 3: Yo creo que es lo contrario, porque lo que nosotros vemos y observamos es siempre en redes sociales, entonces, para mí, eso no es la realidad. Casi todos son *influencer* o chicos que quieren llegar a ser *influencer*, entonces no puedo hacer una comparación, así como sin fijarme en personas que no sean *influencer*. Entonces yo creo que es como variable. Siento que sí se preocupan de la higiene y todo, pero que hay gente que no le debe ni interesar cómo se ven.

2. Y si lo ponen en comparación a los hombres chilenos ¿podrían identificar diferencias? o ¿Cómo ven el cuidado de los hombres chilenos?

Persona 1, 2 y 3: No existe [se ríen].

Persona 1: Es verdad, uno ve, va en el metro, y se nota como la cara con esas grietas (...), cero cremas.

Persona 2: Claro, como que se lavan la cara y en su ducha tienen OMO [marca de detergente para la ropa], para lavar la cara, el cuerpo, la ropa, todo.

3. ¿Ustedes creen que el mercado se ha ampliado para incluir más a los hombres?

Persona 1: Eh, sí.

Persona 3: Sí.

Persona 2: Yo lo veo más como marketing en verdad. Lo que quieren es abarcar la mayor cantidad de público posible. Y mientras más incluidos hagan sentir a los hombres, mejor para ellos, pero no creo que sea una concientización real del cuidado personal.

Persona 3: Bueno yo igual encuentro difícil que los hombres se inserten en ese lado de querer cuidarse porque en Chile está como tan (...), estigmatizado. Como que te dicen cosas porque vas y te *cuidái* a ti mismo, te *querí* ver bonito. Entonces es más difícil para los hombres insertarse en eso.

Persona 2: Molestan a la gente porque juegan pádel (...)

Persona 1: Claro [se ríe].

Persona 3: Está muy estigmatizado y también está eso de “no, si yo uso esto y alguien se entera me van a molestar”.

Persona 1: Por ejemplo, se cree que la mujer es siempre la que se tiene que cuidar. Y crecimos con eso, y lo practicamos siempre, pero los hombres no, no se les exige socialmente, entonces no lo practican.

4. ¿Y qué piensan ustedes de la moda que tienen los hombres coreanos? o la moda que proyectan.

Persona 3: La que proyectan, buena elección de palabra ahí.

Persona 2: Es precisa.

Persona 1: A mí me encanta como se ven. Es muy elegante.

Persona 2: Me gusta que se atrevan a usar colores diferentes, como pasteles.

Persona 3: Y otro tipo de ropa también.

Persona 1: Es que igual tenemos que comparar los estilos que existen aquí y los que existen allá. Por ejemplo, allá en Corea no hay reggaeton, entonces podemos comparar mucho a un loco que se viste de flaute y un hombre que quiere parecer estiloso así como (...)

Persona 2: *Aesthetic*

Persona 1: Sí, así como *Hipster*.

Persona 3: Sí, así como esa onda.

5. ¿Cuál fue la primera impresión que ustedes tuvieron al ver una figura masculina de Corea del Sur?

Persona 3: Me gusta, es súper atractivo.

Persona 2: Yo, mi primer acercamiento fue el K-pop. Empecé a *cachar* grupos por mis amigas y al principio decía “oh, son súper talentosos”. Nunca tuve una opinión *hater* por así decirlo. Me parecían muy llamativos, y ya después caí en la tentación. Me pareció muy interesante que haya esa dualidad de lo femenino/masculino que allá prácticamente, o sea, existe pero no está tan estigmatizado como acá.

Persona 1: Que puedan maquillarse, y ese tipo de cosas me parecen muy interesantes.

Persona 3: Nosotras somos hermanas

Persona 2: ¡Y prima! [se ríe].

Persona 3: Y prima [se ríe]. Nos insertamos en este mundo más o menos como en el 2012 por mi mamá, porque a ella le gustan mucho los doramas, entonces como que nuestro primer acercamiento a una figura masculina fue con *Boys over flowers* y todo eso. Entonces en realidad así como que mi tipo era Hi-jio (Kim Hyun-joong). Igual, haciendo comparación entre los doramas antiguos y los de ahora igual ha ido evolucionando la moda.

Persona 2: Pero la preocupación personal siempre estuvo en los hombres coreanos.

Persona 1: En los hombres coreanos sí.